

**CONCEPÇÃO, DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DE FOGÕES A LENHA E
FORNOS DE FARINHA DE QUEIMA LIMPA NA AMAZÔNIA – UMA ANÁLISE
CRÍTICA**

***CONCEPTUALIZATION, DEVELOPMENT AND DIFFUSION OF CLEAN
COMBUSTION WOODBURNING STOVES AND MANIOC FLOUR FURNACES IN
AMAZON- A CRITICAL ANALYSIS***

Gilberto Martins

Universidade Federal do ABC – UFABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências
Sociais Aplicadas - CECS, Santo André/SP, Brasil. gilberto.martins@ufabc.edu.br

Resumo

Esse artigo relata o desenvolvimento de três projetos de pesquisa executados pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) com apoio de outros órgãos de fomento entre 1992 e 2006 que procuraram adaptar o princípio de queima invertida para fogões a lenha e fornos de farinha de forma participativa com os usuários e utilizando recursos humanos, materiais e conhecimentos locais das comunidades amazônicas. Tanto o fogão a lenha com o forno de farinha desenvolvidos apresentaram desempenho superior aos tradicionalmente utilizado pelas comunidades em diversos aspectos considerados como o energético, pela maior eficiência, o ambiental, pela menor emissão de gases nocivos e o de conforto do usuário, pela ergonomia e condições térmicas mais apropriadas durante a operação. A estratégia utilizada para a difusão dessas novas tecnologias, entretanto, mostrou-se pouco efetiva, observando-se os resultados obtidos. São propostas, finalmente novas estratégias e políticas públicas para superar os problemas detectados e propiciar uma maior independência energética, sustentabilidade e qualidade de vida para essas comunidades.

Palavras-Chave: Queima invertida. Difusão de tecnologias apropriadas. Eficiência energética. Qualidade do ar em ambientes.

Abstract

This paper reports the development of three research projects carried out by the Federal University of Amazonas supported by other funding agencies between 1992 and 2006 which objectives were to adapt the downdraft combustion concept to woodburning stoves and manioc flour ovens with the active participation of the community users and employing local human, material and knowledge resources of the amazon communities. Both the woodburning stove and the manioc flour oven developed presented superior performance to those traditionally used by the communities regarding the various aspects considered such as energetic, due to the higher efficiency, environmental, due to the lower emission of harmful gases and also the improved thermal comfort to the user during the operation. The strategy used to disseminate these new technologies, however, proved to be ineffective, considering the results obtained. Finally, new strategies and public policies are proposed to overcome the detected problems and provide greater energy independence, sustainability and life quality for these communities.

Keywords: Downdraft combustion. Appropriate technology diffusion. Energy efficiency. Indoor air quality.

1. Introdução

Esse trabalho procura fazer um relato sucinto de um conjunto de projetos realizados entre janeiro de 1992 e outubro de 2006 visando avaliar as demandas energéticas de uso final nas comunidades isoladas no estado do Amazonas, as condições de suprimento dessas a partir das tecnologias disponíveis e a proposição e implementação de tecnologias que permitissem uma maior independência energética e sustentabilidade através do uso de recursos energéticos locais, com foco no uso de fogões a lenha de queima limpa para atendimento das demandas domésticas de cocção.

As comunidades isoladas na Amazônia, sofriam à época (e ainda hoje) de uma pobreza energética, que as tornavam dependentes das condições de navegabilidade da rede fluvial para o suprimento de GLP e diesel, sendo que este último também dependia da boa vontade das lideranças políticas municipais (para a geração de eletricidade de forma intermitente e com baixa confiabilidade). A utilização da lenha, mesmo disponível localmente, era e continua sendo realizada em equipamentos de baixíssima eficiência, alta emissão de poluentes e condições de operação insalubres.

Essa situação foi diagnosticada em uma primeira visita às comunidades de Mocambo e Cabury, no município de Parintins, realizada em abril de 1992, entretanto a situação de penúria em relação ao suprimento não só de energéticos, mas de uma forma mais geral foi amplamente divulgada durante a seca de 2023, que isolou diversas comunidades em função dos baixos níveis dos rios, utilizados para o transporte de mercadorias e pessoas.

Partiu-se de um conceito de queimador de lenha em fluxo co-corrente ao fluxo de ar que foi proposta por pesquisadores do Woodburnig Stove Group da Universidade Tecnológica de Eindhoven, sob coordenação do prof. K Krishna Prasad (Prasad & Verharart, 1987; Hasan *et al.*, 1989) no final dos anos 1980. Neste princípio de queima invertida a chama ocorre no sentido de cima para baixo em relação à grelha devido a tiragem obtida por uma chaminé estrategicamente posicionada. Isto faz com que o ar e os voláteis gerados pelo aquecimento da lenha passem por uma região de elevadas temperaturas (as brasas sobre a grelha) fornecendo tempo e temperaturas suficientes para a que as reações de combustão de completem. Estas condições permitem a obtenção de temperaturas mais elevadas nos gases de combustão (em torno de 700°C) e reduzem sua concentração de monóxido de carbono e hidrocarbonetos não queimados, que são altamente prejudiciais à saúde (Borges, 1994).

O objetivo desse artigo é relatar um conjunto projetos desenvolvidos neste período visando adaptar o princípio de queima invertida para fogões domésticos e fornos de farinha, procurando atender as demandas energéticas das comunidades isoladas no estado do Amazonas utilizando recursos humanos, materiais e energéticos locais de forma a garantir uma melhor qualidade de vida, resiliência e sustentabilidade dessas comunidades e analisar criticamente a estratégia de disseminação dos equipamentos desenvolvidos.

2. Materiais e Métodos

O relato será baseado em relatórios de pesquisa, relatórios de viagem, artigos publicados e outros documentos produzidos no período em questão, procurando apresentar os desenvolvimentos realizados, os sucessos e fracassos obtidos além de apontar possíveis novas abordagens para a solução de um problema ainda existente.

3. Resultados e Discussão

3.1 Relato do desenvolvimento dos projetos

3.1.a Primeira fase: janeiro a julho de 1992

O convênio existente entre o Programa de Pós-Graduação em Planejamento Energético da Faculdade de Engenharia Mecânica da UNICAMP e a Faculdade de Tecnologia (FT) da UFAM visando a capacitação de seus docentes nessa área viabilizou o início das pesquisas relatadas nesse artigo.

Atuando como professor visitante no Departamento de Eletricidade no período de janeiro a julho de 1992, foi possível desenvolver a proposta e execução de projetos de pesquisa e extensão ligados ao desenvolvimento de um protótipo de fogão a lenha incorporando o princípio de queima invertida, utilizando materiais locais e técnicas desenvolvidas pelas populações tradicionais e adaptado às demandas da região.

Para isso foi construído o primeiro queimador em chapa de aço carbono nas oficinas do Campus de Manaus da UFAM e realizados os primeiros testes de queima nos laboratórios da FT, validando seu desempenho. As temperaturas mais baixas obtidas, entretanto, de no máximo 550°C, indicaram que o aço carbono sem isolamento não era o material adequado para a construção do queimador. Mesmo assim era possível demonstrar com esse protótipo o conceito de queima invertida.

A primeira visita às comunidades de Caburí (Agrovila de São Sebastião) e Mocambo (Agrovila de São João), no município de Parintins, onde a UFAM já dispunha de uma

infraestrutura de apoio da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) utilizada pela disciplina de Internato Rural do curso de Medicina, foi realizada em abril de 1992. Durante esta visita foi realizado um levantamento do perfil de consumo, hábitos e padrões de utilização de lenha, carvão vegetal, GLP e eletricidade em cerca de 10% dos domicílios de cada vila, que possuíam à época cerca de 2500 habitantes cada (Martins *et al.*, 1992a).

Este levantamento demonstrou que cerca de 24% dos domicílios possuíam apenas fogão a lenha e 62% possuíam fogões a gás, além do fogão a lenha. Nesses últimos o fogão a gás era utilizado apenas para preparar o café da manhã, enquanto o fogão a lenha era utilizado para a preparação das refeições principais, almoço e jantar, em função do alto custo do botijão de GLP e da dificuldade logística de reposição do mesmo.

Também durante esta visita foram realizadas demonstrações do desempenho do queimador no centro comunitário de ambas as vilas. A receptividade e entusiasmo das comunidades foi grande. Durante essas interações, várias ideias de adaptação desse princípio de queima para um fogão foram propostas e foi relatada a existência de argila de boa qualidade e artesãs que produziam panelas e fogareiros a carvão em argila aditivada com a cinza da casca de uma árvore local (*licania apetala*), conhecida como caraipé. A Figura 1 mostra a apresentação do queimador no centro comunitário de uma das agrovilas.

Figura 1. Apresentação do queimador em chapa de aço a uma das comunidades.

Fonte: arquivo pessoal do autor (1992).

No dia seguinte à apresentação, uma dessas artesãs da comunidade de Mocambo construiu um modelo em escala do queimador nesse material, a partir de sugestões de diversos comunitários. Este modelo foi levado para o Campus da UFAM em Manaus para desenvolvimento do primeiro protótipo em escala real (Martins *et al.*, 1992b).

Com apoio do Departamento de Design e Expressão Gráfica da UFAM, foi então desenvolvido um projeto de pesquisa visando aprimorar o design do queimador e adaptá-lo ao fogão a lenha tradicional da região (Barros & Martins, 1992).

Esse projeto permitiu o desenvolvimento de um protótipo de queimador utilizando argila aditivada com a cinza da casca do caraipé nos laboratórios de cerâmica da UFAM, a partir do modelo em escala construído pela artesã. A Figura 2 mostra o protótipo desenvolvido, ainda antes da queima, com o modelo em escala a sua frente.

Figura 2. Protótipo de queimador desenvolvido em Manaus a partir do modelo em escala.
Fonte: arquivo pessoal do autor (1992).

Este protótipo, após a queima, foi então levado novamente para Cabury em junho de 1992 e apresentado à comunidade, que participou ativamente da proposta de adaptação do queimador com o trocador de calor com as painelas. O primeiro protótipo foi construído em uma tarde, e, após sua construção, foi acoplado ao queimador e testado no mesmo dia. Embora ainda com a argila úmida, apresentou comportamento bastante adequado.

Retornando ao Campus da UFAM em Parintins (na época as antigas instalações do Projeto Rondon), foi construído um segundo protótipo de queimador e de trocador de calor com as painelas, incorporando pequenas melhorias. Este protótipo ficou no Campus em Parintins para demonstração. A Figura 3 mostra o segundo protótipo já queimado e incorporando as melhorias (gaveta cinzeiro e tampa basculante na parte frontal). Os testes realizados nesse segundo protótipo apresentaram desempenho superior ao obtido no primeiro, que havia ficado em Cabury.

Figura 3. Protótipo de queimador desenvolvido em Parintins incorporando melhorias.
Fonte: arquivo pessoal do autor (1992).

Em julho de 1992 houve o retorno à comunidade de Mocambo para construir um novo protótipo e deixá-lo para demonstração. A construção do queimador e do trocador de calor com as painelas foi feita em dois dias no clube de mães da comunidade e contou com a participação de 5 artesãs ceramistas, que construíram o queimador e o trocador de calor, este último com a ajuda de marceneiros locais. A Figura 4 mostra o queimador praticamente pronto, mas ainda

necessitando secagem e queima para poder ser utilizado. Não foi possível aguardar esse processo, mas foram dadas as instruções para sua conclusão.

O protótipo desenvolvido e descrito nesse artigo foi objeto de análise detalhada e testado sistematicamente em laboratório por Borges (1994) em sua dissertação de mestrado além de dois artigos apresentados em congressos (Pereira *et al.*, 1993; Martins & Gallego, 2009). O queimador e o processo de queima também foram objeto de patente (Martins & Borges, 1993), depositada em 1993, concedida em 2002 e que se tornou de domínio público em 2013.

Figura 4. Protótipo de queimador desenvolvido pelas artesãs em Mocambo

Fonte: arquivo pessoal do autor (1992).

3.1.b Segunda fase proposta de difusão dos fogões: 1996 a 1998

A segunda fase de desenvolvimento e difusão do fogão a lenha de combustão limpa ocorreu no contexto do Projeto Tecnologias Alternativas para o Meio Ambiente Rural: Aspectos Técnicos e Sócio-Econômicos, financiado pelo Programa Trópico Úmido (PTU) do Ministério da Ciência e Tecnologia e CNPq e executado pelo Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico (CDEAM).

O projeto, desenvolvido junto aos grupos domiciliares do Assentamento Iporá do INCRA, situado entre os quilômetros 127 e 146 da Rodovia AM010 entre os municípios de Rio Preto do Eva e Itacoatiara, buscou introduzir tecnologias alternativas para suprir diferentes demandas da comunidade, dentre as quais a redução do consumo de GLP para cocção através do uso do fogão a lenha de queima limpa, escolhido pela comunidade, assim como outras tecnologias.

A estratégia escolhida para a difusão da tecnologia foi através de oficinas de capacitação em construção, manutenção e operação do fogão a lenha de combustão limpa para os que se

mostraram mais interessados durante as reuniões com a comunidade. O objetivo era criar multiplicadores do processo, de forma que cada um dos grupos domiciliares fosse capacitado a construir seu próprio queimador e fogão. A Figura 5 mostra a capacitação para a construção de queimadores em argila durante uma dessas oficinas.

Figura 5. Oficina de construção do queimador em argila no Assentamento Iporá.
Fonte: arquivo pessoal do autor (1997).

Foram realizados nesse período 5 cursos de capacitação de duração de um dia, nos quais os participantes construíam seus próprios queimadores em argila (Souza et al, 2000). Embora vários dos participantes dos cursos tenham conseguido construir seus queimadores em argila (uma técnica não trivial de ser adquirida), durante o processo de queima para transformá-lo em cerâmica várias peças foram perdidas de forma que efetivamente poucos queimadores foram disponibilizados para uso e demonstração. A figura 6 mostra um dos fogões que foram totalmente finalizados e disponibilizados para uso.

Figura 6. Fogão a lenha de queima limpa completo instalado no Assentamento Iporá.
Fonte: arquivo pessoal do autor (1997).

No contexto desse projeto foi produzido inclusive um manual para a auto-construção do fogão a lenha de queima limpa (BORGES *et al.*, 1999) que trazia instruções detalhadas sobre como construir o queimador em argila, o forno para queimá-lo e também o trocador de calor com as panelas e a operação do mesmo.

3.1.c Terceira fase: Adaptação do conceito de queima invertida a outros produtos: 2004 a 2006

Essa fase foi realizada no contexto do projeto Inovação Tecnológica em Casa de Farinha, financiado pela FAPEAM e executado pelo CDEAM, que visava “propor intervenções no projeto arquitetônico em casa de farinha e no forno utilizado para torrefação, visando obter melhorias no processo de produção de farinha de mandioca”, que são relatados de forma bastante completa por Souza *et al.* (2006).

Dentre as melhorias propostas e implementadas, estava a adaptação de um queimador utilizando o princípio de queima invertida para uso no aquecimento de um forno para produção da farinha de mandioca.

Partindo de um queimador de queima invertida em argila utilizado para a construção de um fogão a lenha de queima limpa, foram feitos testes para adaptação do mesmo a um forno de farinha tradicional, com tacho de 1,8 m de diâmetro, o que não se mostrou adequado, em função da baixa potência térmica disponível e problemas de transferência de calor para o tacho.

Foi necessário então realizar readequações tanto do queimador, construído então em chapas e vergalhões de aço, como do forno, para permitir uma distribuição do calor de forma mais uniforme por todo o tacho. Após inúmeras melhorias incrementais e testes, foi possível desenvolver um protótipo que atendia às demandas térmicas para a torrefação da farinha de mandioca, utilizando o princípio de que queima invertida, apresentado na Figura 7.

Figura 7. Vista frontal e traseira do forno de farinha incorporando o processo de queima invertida, entre outras melhorias (tacho mecanizado).

Fonte: Souza *et al.* (2006).

Estes desenvolvimentos foram apresentados por Mota *et al.* (2006) no Congresso Internacional de Ergonomia, uma vez que além da incorporação do princípio de queima, uma série de outras melhorias ergonômicas, de conforto ambiental e de automatização foram incorporadas ao forno de farinha no desenvolvimento do projeto.

3.2 Discussões

Todos os projetos acima relatados foram desenvolvidos por equipes multidisciplinares, considerando aspectos técnico-científicos, sócio-econômicos e ambientais além de ampla participação com a comunidade, o que permitia uma visão ampla dos problemas a serem enfrentados e das alternativas propostas para suas soluções.

A primeira fase, embora intensa, se desenvolveu em um período curto de tempo (apenas 6 meses), o que, considerando os desafios logísticos de acesso às comunidades e os processos de concepção de forma coletiva, construção e teste dos equipamentos, não permitiu um acompanhamento mais efetivo do processo de incorporação da tecnologia desenvolvida. Cabe ressaltar, nessa fase, a participação e o papel extremamente relevante das artesãs que trabalhavam com cerâmica na região na concepção do protótipo.

A segunda fase foi mais longa, e teve como objetivo realizar a difusão da tecnologia desenvolvida. A estratégia utilizada foi a realização de oficinas de capacitação aos comunitários que mostraram maior interesse na tecnologia, mesmo que não tivessem nenhum conhecimento ou habilidade em relação ao trabalho com cerâmica, que era fundamental para a construção do queimador. Nesse sentido, analisando os resultados pouco significativos obtidos, cabe a reflexão que o foco das oficinas de treinamento poderia ter sido mais direcionado para a capacitação das artesãs que já conheciam a técnica de trabalho com argila, sendo apenas necessário aprimorar a técnica de construção do queimador. Isto poderia inclusive ter reforçado o mercado local e facilitado a difusão da tecnologia desenvolvida.

A terceira fase, de adaptação do princípio de queima invertida de lenha se mostrou tecnicamente viável para a aplicação em fornos de farinha, assim como poderia ser para outras aplicações como padarias, caldeiras e outras aplicações que demandam energia térmica de temperaturas relativamente altas. Sua difusão, entretanto, para um público alvo composto de pequenos negócios, demandaria uma estratégia diferente, envolvendo start-ups e empresas de base tecnológica que pudessem adaptar os conceitos envolvidos nesse princípio de queima para demandas térmicas e aplicações diversas.

4. Conclusões

Os projetos de pesquisa relatados nesse artigo permitiram o desenvolvimento de forma participativa de um protótipo de fogão a lenha de queima limpa mais eficiente, com menor emissão de poluentes e adaptado às demandas das unidades domiciliares de comunidades amazônicas ribeirinhas. Esse protótipo poderia, além disso ser construído utilizando em sua maior parte recursos locais e com tecnologia disponível também localmente.

Políticas públicas e projetos de demonstração e acompanhamento do desempenho energético, adaptação aos hábitos de cocção locais e aceitação do modelo desenvolvido em uma escala mais ampla poderiam permitir seu aprimoramento e uma efetiva difusão desse equipamento que melhoraria as condições energéticas dos ribeirinhos da região amazônica.

Demonstrou-se também que além do fogão a lenha, equipamento de uso exclusivamente domiciliar, outros equipamentos térmicos usados em processos produtivos locais, como o forno de farinha podem ser adaptados utilizando o conceito de queima invertida, proporcionando uma maior eficiência e condições ambientais mais adequadas.

O uso de lenha para atendimento de demandas térmicas, seja de cocção de alimentos ou de outros processos produtivos, desde que realizado em equipamentos de alta eficiência, baixa emissão de poluentes e de forma sustentável pode ser uma forma interessante de substituição de combustíveis fósseis e de uma maior independência energética para comunidades na Amazônia.

5. Agradecimentos

O autor agradece à Direção da Faculdade de Tecnologia e às Sub-reitorias que à época (1992) apoiaram os projetos propostos, ao Presidente do CDEAM pelos convites para participar nos projetos por ele executados, além do MCT, CNPq e FAPEAM pelo apoio financeiro para o desenvolvimento dos projetos aqui relatados.

6. Referências

- Barros, I.F.R.; Martins, G. Fogão a Lenha em argila para a região amazônica. **Projeto de Pesquisa** - Sub-Reitoria para Pesquisa e Pós-Graduação da UFAM, Manaus, AM, Brasil, 1992. P. 7.
- Borges, T.P.F. **Fogão a lenha de combustão limpa**. Dissertação de mestrado. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil, 1994.
- Borges, T.P.F.; Martins, G.; Costa, Y.S.; Araújo, G.; França, B.S. **Manual de Construção do Fogão a Lenha de Queima Limpa**. Editora da Universidade Federal do Amazonas, 1ª ed., 1999. 29p.

Hasan , A. M; Khan, R.;Verhaart, P. Clean Combustion of Wood? **Internal Report of the Woodburning Stove Group**, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, Netherlands. 1989, 36 p.

Martins, G.; Souza, R.C.R.; Costa, Y.S.; Freitas, R. M. Estudo de Caso: Levantamento do perfil de consumo, hábitos e padrões de utilização de lenha, carvão vegetal, GLP e eletricidade nas comunidades de Mocambo (Agrovila de São João) e Cabury (Agrovila de São Sebastião). **Relatório de Pesquisa FT-UFAM**, Manaus, AM, Brasil. 1992a. P. 14.

Martins, G.; Barros, I. F. R. ; Lima, M. D. . Design Social X Novas Tecnologias. **Anais do Workshop Internacional de Renovação Tecnológica em Design**, Curitiba, PR, Brasil. 1992b. p. 8.

Martins, G.; Borges, T. P. F. Processo e equipamento para queima de combustíveis sólidos. 1993. **Patente: Privilégio de Inovação**. Número do registro: PI9301378, Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 31/03/1993; Pedido do Exame: 17/12/1996; Concessão: 05/02/2002. Instituição financiadora: UNICAMP.

Martins, G.; Gallego, A. G. Thermal Performance and Specific CO Emission Evaluation of a Small Scale Downdraft Wood Burner for Domestic Cookstoves. **Proceedings of the 22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization Simulation and Environmental Impact of Energy Systems -ECOS 2009**, Fóz do Iguaçu, PR, Brazil. 2009, p. 8.

Mota, S. C.; Martins, G.; Souza, R. C. R. Technical and Ergonomic improvements in the furnace design of a manioc flour house. **Proceedings of the 16th World Congress on Ergonomics**, Maastrich, Netherlands. 2006, p. 5.

Prasad, K. K.; Verhaart, P. Combustion and Heat Transfer in Small Scale Woodburning Devices. **Proceedings of the 9th National Heat and Mass Transfer Conference**, India. 1987, 52 p.

Pereira, J. T. V.; Martins, G.; Borges, T. P. F. Queimador de Lenha em Fluxo Co-corrente com o Fluxo de Ar - Projeto e Teste. **Anais do XII COBEM - XII Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica**, Brasília, DF, Brasil. 1993. p. 1109-1112.

Souza, R.C. R.; França, B. S.; Pereira, G. A.; Martins, G. Aperfeiçoamento e Difusão de Fogão a Lenha de Queima Limpa no Estado do Amazonas. **Anais do III Encontro de Energia no Meio Rural - AGRENER 2000**, Campinas, SP, Brasil. 2000, p. 10.

Souza, R. C. R.; Chaves, A.; Seye, O.; Martins, G.; Souza, F. C. R.; Mota, S. C. **Relatório Final do Projeto Inovação Tecnológica em Casa de Farinha**. CDEAM – UFAM, Manaus, AM, Brasil. 2006. 135 p.